

Breve cronologia da Ciência Aberta no Brasil

Versão 1.0 (7 de agosto de 2022)

Marcos Eduardo de Sousa

medsmg@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8327-030X>

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Universidade Federal de Ouro Preto, Diretoria de Biblioteca e Informação, Coordenadora da Biblioteca Digital, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil

Esta breve cronologia visa mapear o histórico de discussões e iniciativas sobre Ciência Aberta no Brasil (e algumas iniciativas internacionais altamente relevantes e que pressionam os atores brasileiros, como a resolução da UNESCO). Até o ano de 2020 ela engloba trabalhos acadêmicos (como artigos, editoriais e teses e dissertações – especialmente os ligados às chamadas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), mas, mesmo nestes casos ela não conterà toda a produção sobre a temática no período. Deste modo, este levantamento não visa ser um ‘guia’ definitivo sobre o assunto, mas apresentar um vislumbre sobre como o movimento tem se desdobrado, com especial destaque para os impactos no sistema de publicação e no fazer ciência.

- **2014**

- *Artigo*: ‘Ciência Aberta, da ciência para todos à ciência com todos’ (ABDO, 2014);
- *Artigo*: ‘Ciência Aberta: correntes interpretativas e tipos de ação’ (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014);
- *Artigo*: ‘Ciência aberta e livre acesso à informação científica: tão longe, tão perto’ (GUIMARAES, 2014);
- *Tese*: ‘Comunicação científica na sociedade em rede: uma plataforma de ciência aberta para o Brasil’ (ANDRADE, 2014);

- **2015**

- *Livro*: ‘Ciência aberta, questões abertas’ (ALBAGLI; MACIEL; ABDO, 2015)

- **2017**

- *Editorial*: ‘Ciência aberta como instrumento de democratização do saber’ (ALBAGLI, 2017);
- *Livro*: ‘Livro Verde: Ciência Aberta e dados abertos: mapeamento e análise de políticas, infraestruturas e estratégias em perspectiva nacional e internacional’ (SANTOS, Paula Xavier dos; ALMEIDA; HENNING, 2017);
- *Plano de gestão de dados*: Exigência da FAPESP para projetos financiados pela agência (FAPESP, [s.d.]);
- *Site*: Ciência Aberta na Fiocruz (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2017);
- **2018**
 - *Outubro*: ‘Ecosistema de Dados Abertos - Monitoramento e Execução’ [site] [4º Plano de Ação Brasileiro - Compromisso 2 - documentos] (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018b)
 - Possui vários documentos importantes sobre os marcos
 - Marco 1: Pesquisa mapeia atores e redes de dados abertos governamentais;
 - Marcos 2 e 3: Modelos de Abertura de Dados: Potencialidades e Limites;
 - Marco 4: Estrutura de modelo de referência
 - Marco 6: Aberta Consulta Pública sobre Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos
 - Marco 6: Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos
 - Marco 6: Devolutiva da Consulta Pública sobre Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos
 - Marco 6: Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos
 - Marco 7 (atualizado em 10/09/2020): Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil
 - Marco 9: Disseminação do modelo de referência

- Governo Aberto na Prática: Resultados dos Compromissos
 - Ecosistema de Dados Abertos
 - 4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018a);
 - *Curso*: ‘Formação Modular em Ciência Aberta: O que é Ciência Aberta?’ (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2018a);
 - *Curso*: ‘Fundamentos da Ciência Aberta: Panorama Histórico da Ciência Aberta’ (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2018b);
- **2019**
 - *Artigo*: ‘O ecossistema da Ciência Aberta’ (SILVA; SILVEIRA, 2019);
 - *Artigo*: ‘Os quatro grandes desafios ao modelo de Ciência Aberta: (des)acreditação, informalidade, comodificação e predação’ (LIMA QUINTANILHA, 2019);
 - *Artigo*: ‘Propriedade dos dados e ciência aberta’ (TONELLI; ZAMBALDI, 2019);
 - *Blog*: ‘Ciência aberta e o novo modus operandi de comunicar pesquisa – Parte I’ (PACKER; SANTOS, 2019a);
 - *Blog*: ‘Ciência aberta e o novo modus operandi de comunicar pesquisa – Parte II’ (PACKER; SANTOS, 2019b);
 - *Editorial*: ‘Ciência aberta e universidade pública’ (CALDEIRA, 2019);
 - *Guia*: ‘Guia de boas práticas em ciência aberta e reprodutível’ (AMARAL, 2019);
 - *Livro*: ‘Ciência Aberta para Editores Científicos’ (SHINTAKU; SALES, 2019);
 - *Livro*: ‘Ciência aberta, sistemas e ambientes de informação: do acesso às boas práticas de pesquisa’ (SANTOS, Gildenir Carolino; MARTINS; KROSCOKZ, 2019);
 -
- **2020**
 - *Fevereiro*: Lançamento do *SciELO Preprints* [servidor *preprint*] (PACKER; MENDONÇA, 2020; SCIELO BRASIL, 2020b);
 - *Mai*: Valorização, pela Rede SciELO Brasil, de três dimensões de Ciência Aberta em seu novo documento de entrada e permanência na rede

(*preprints*, abertura de dados de pesquisa e abertura de identidades) (PACKER et al., 2020; SCIELO BRASIL, 2020a);

- *Artigo*: ‘Afinal, o que é dado de pesquisa?’ (SAYÃO; SALES, 2020);
- *Artigo*: ‘Avaliação aberta pelos pares no âmbito da Ciência Aberta: revisão e reflexão’ (SHINTAKU; FAGUNDES DE BRITO; et al., 2020);
- *Documento*: ‘Política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa: princípios e diretrizes [versão 22-03-2021]’ (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020);
- *Livro*: ‘Tópicos sobre dados abertos para editores científicos’ (SHINTAKU; FARIAS SALES; et al., 2020);
- *Tese*: ‘Abertura e compartilhamento de dados de pesquisa subjacentes a artigos científicos: questões do direito autoral’ (GUANAES, 2020);

- **2021**

- *Maio*: 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2021a);
- *Junho*: SciELO – Linhas prioritárias de ação 2019-2023 (REDE SCIELO, 2021);
- *Setembro*: Transparência em Ciência: novos mecanismos de avaliação para o avanço da Ciência Aberta - Primeira etapa das Oficinas de Cocriação (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2021b);
- *Novembro*: Transparência em Ciência: novos mecanismos de avaliação para o avanço da Ciência Aberta [2ª Oficina de cocriação] (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2021c);
- *Novembro*: ‘Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta’ (UNESCO, 2022);
- *Artigo*: ‘Portal multimodal/multilíngue para o avanço da Ciência Aberta nas Humanidades’ (SARDINHA et al., 2021);
- *Site*: *SciELO Data* [repositório de dados] (SCIELO BRASIL, 2021);

- **2022**

- *Fevereiro*: The Budapest Open Access Initiative: 20th anniversary recommendations (BOAI, 2022);
- *Março*: 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto – em especial o 8º Compromisso (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2021a);

- *Março*: Consórcio CoNCienciA para incentivar a prática da Ciência Aberta (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2022a, b);
- *Março*: Guia de preparação de dados de pesquisa (SCIELO BRASIL, 2022c);
- *Mai*: A Ciência Aberta nas Humanidades [evento] (SCIELO BRASIL, 2022a);
- *Junho*: Lançamento do LattesData (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2022c);
- *Junho*: Guia de curadoria de dados de pesquisa para equipes editoriais (SCIELO BRASIL, 2022b);
- *Julho*: Plano de Gestão de Dados [site] (GRUPO DE PESQUISA GESTÃO DE DADOS CIENTÍFICOS, 2022);
- *Julho*: Dataverse IbiCT [repositório de dados] (IBICT, 2022);
- *Livro*: ‘Comunicação científica aberta’ (PRÍNCIPE; RODE, 2022).

Referências

ABDO, Alexandre Hannud. Ciência Aberta, da ciência para todos à ciência com todos. **Liinc em Revista**, v. 10, n. 2, p. 460–471, 5 dez. 2014. DOI 10.18617/liinc.v10i2.747. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3592>. Acesso em: 27 abr. 2022.

ALBAGLI, Sarita. Ciência aberta como instrumento de democratização do saber. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 15, n. 3, p. 659–660, dez. 2017. DOI 10.1590/1981-7746-sol00093. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462017000300659&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 7 ago. 2022.

ALBAGLI, Sarita; CLINIO, Anne; RAYCHTOCK, Sabryna. Ciência Aberta: correntes interpretativas e tipos de ação. **Liinc em Revista**, v. 10, n. 2, p. 434–450, 5 dez. 2014. DOI 10.18617/liinc.v10i2.749. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3593>. Acesso em: 7 ago. 2022.

ALBAGLI, Sarita; MACIEL, Maria Lucia; ABDO, Alexandre Hannud. **Ciência aberta, questões abertas**. Brasília; Rio de Janeiro: IBICT; UNIRIO, 2015. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1060>. Acesso em: 13 abr. 2022.

AMARAL, Olavo. Guia de boas práticas em ciência aberta e reproduzível. **Instituto Serrapilheira**. nov. de 2019. Disponível em: <https://serrapilheira.org/wp-content/uploads/2019/11/serrapilheira-guia-ciencia-aberta-e-reproduzivel.pdf>. Acesso

em: 8 dez. 2021.

ANDRADE, Viviane Toraci Alonso de. **Comunicação científica na sociedade em rede**: uma plataforma de ciência aberta para o Brasil. 2014. 227 f. Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13158>. Acesso em: 22 maio 2022.

BOAI. The Budapest Open Access Initiative: 20th anniversary recommendations. **BOAI**. 14 de fev. de 2022. Disponível em: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

CALDEIRA, Ana Paula Sampaio. Ciência aberta e universidade pública. **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 35, n. 67, p. 9–12, abr. 2019. DOI 10.1590/0104-87752019000100001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752019000100009&tlng=pt. Acesso em: 12 abr. 2019.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Anúncio do Consórcio Nacional para Ciência Aberta - CoNCienciA. **Youtube - CNPq Oficial**. 22 de mar. de 2022a. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=a0TWZXB_-Fk. Acesso em: 21 maio 2022.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. CNPq lançou consórcio CoNCienciA para incentivar a prática da Ciência Aberta. **CNPq**. 25 de mar. de 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/cnpq-lancou-consorcio-conciencia-para-incentivar-a-pratica-da-ciencia-aberta-1>. Acesso em: 21 maio 2022.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. LattesData. **CNPq**. 27 de jun. de 2022c. Disponível em: <https://lattesdata.cnpq.br/>. Acesso em: 3 jul. 2022.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. **CGU - Parceria para Governo Aberto**. 2018a. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/4o-plano-de-acao-nacional_portugues.pdf. Acesso em: 7 ago. 2022.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. **CGU - Parceria para Governo Aberto**. 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro/5-plano-acao-nacional-04-02-2022.pdf>. Acesso em: 21 maio 2022.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Ecossistema de Dados Abertos - Monitoramento e Execução [4º Plano de Ação Brasileiro - Compromisso 2 - documentos]. **CGU - Parceria para Governo Aberto2**. 2018b. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-2-docs/ecossistema-de-dados-abertos-monitoramento-e-execucao>. Acesso em: 7 ago. 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Transparência em Ciência: novos

mecanismos de avaliação para o avanço da Ciência Aberta - Primeira etapa das Oficinas de Cocriação. **CGU - Parceria para Governo Aberto**. 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-8-transparencia-em-ciencia-novos-mecanismos-de-avaliacao-para-o-avanco-da-ciencia-aberta/primeira-etapa/copy_of_combate-a-corrupcao-no-setor-publico-p. Acesso em: 21 maio 2022.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Transparência em Ciência: novos mecanismos de avaliação para o avanço da Ciência Aberta [2ª Oficina de cocriação]. **CGU - Parceria para Governo Aberto**. 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-8-transparencia-em-ciencia-novos-mecanismos-de-avaliacao-para-o-avanco-da-ciencia-aberta/segunda-etapa/copy2_of_combate-a-corrupcao-no-setor-publico-p. Acesso em: 21 maio 2022.

FAPESP. Open Science @ FAPESP. **FAPESP**. Disponível em: <https://fapesp.br/openscience/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Ciência Aberta na Fiocruz. **Fiocruz**. 2017. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/ciencia-aberta>. Acesso em: 7 ago. 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Formação Modular em Ciência Aberta: O que é Ciência Aberta? **Fiocruz Campus Aberto**. 2018a. Disponível em: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta. Acesso em: 7 ago. 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Fundamentos da Ciência Aberta: Panorama Histórico da Ciência Aberta. **Fiocruz Campus Aberto**. 2018b. Disponível em: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/panorama-ciencia-aberta. Acesso em: 7 ago. 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa: princípios e diretrizes [versão 22-03-2021]. **Arca - Repositório Institucional da Fiocruz**. 2020. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46408>. Acesso em: 7 ago. 2022.

GRUPO DE PESQUISA GESTÃO DE DADOS CIENTÍFICOS. Plano de Gestão de Dados. **Ibict**. jul. de 2022. Disponível em: <https://pgd.ibict.br/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

GUANAES, Paulo Cezar Vieira. **Abertura e compartilhamento de dados de pesquisa subjacentes a artigos científicos**: questões do direito autoral. 2020. Disponível em: <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1106>. Acesso em: 13 mar. 2022.

GUIMARAES, Maria Cristina Soares. Ciência aberta e livre acesso à informação científica: tão longe, tão perto. **Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, v. 8, n. 2, p. 139–152, 2014. DOI 10.3395/reciis.v8.i2.941.pt. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/627>. Acesso em: 7 ago. 2022.

IBICT. Dataverse Ibiect. **Ibiect**. jul. de 2022. Disponível em: <https://repositorioopesquisas.ibiect.br/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

LIMA QUINTANILHA, Tiago. Os quatro grandes desafios ao modelo de Ciência Aberta: (des)acreditação, informalidade, comodificação e predação. **Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**, v. 12, n. 2, p. 202–213, 22 jul. 2019. DOI 10.17851/1983-3652.12.2.202-213. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivres/article/view/16850>. Acesso em: 7 ago. 2022.

PACKER, Abel L.; PERES, Denise; SANTOS, Solange; MENDONÇA, Alex. SciELO atualiza os critérios de indexação. Nova versão vigora a partir de maio de 2020. **SciELO em Perspectiva**. 13 de maio de 2020. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2020/05/13/scielo-atualiza-os-criterios-de-indexacao-nova-versao-vigora-a-partir-de-maio-de-2020/>. Acesso em: 28 jun. 2020.

PACKER, Abel L.; MENDONÇA, Alex. A via para os preprints (Parte 2): O Servidor de Preprints do SciELO [Publicado originalmente no site do PKP em março / 2020]. **SciELO em Perspectiva**. 9 de mar. de 2020. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2020/03/09/a-via-para-os-preprints-parte-2/>. Acesso em: 24 abr. 2020.

PACKER, Abel L.; SANTOS, Solange. Ciência aberta e o novo modus operandi de comunicar pesquisa – Parte I. **SciELO em Perspectiva**. 1 de ago. de 2019a. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2019/08/01/ciencia-aberta-e-o-novo-modus-operandi-de-comunicar-pesquisa-parte-i/#.X3Hms2hKjIW>. Acesso em: 7 ago. 2022.

PACKER, Abel L.; SANTOS, Solange. Ciência aberta e o novo modus operandi de comunicar pesquisa – Parte II. **SciELO em Perspectiva**. 1 de ago. de 2019b. Disponível em: https://blog.scielo.org/blog/2019/08/01/ciencia-aberta-e-o-novo-modus-operandi-de-comunicar-pesquisa-parte-ii/#.Yu_O_XbMI2w. Acesso em: 7 ago. 2022.

PRÍNCIPE, Eloísa; RODE, Sigmar de Mello. **Comunicação científica aberta**. Rio de Janeiro: IBICT, 2022. DOI 10.21452/ABEC.2022.isbn.978-65-89167-68-6. Disponível em: <https://www.abecbrasil.org.br/painel/uploads/www/geral/E-book-Comunicacao-cientifica-aberta.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2022.

REDE SCIELO. SciELO – Linhas prioritárias de ação 2019-2023. **SciELO: Scientific Electronic Library Online**. jun. de 2021. Disponível em: https://www.scielo20.org/redescielo/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Líneas-prioritarias-de-acción-2019-2023_pt.pdf. Acesso em: 7 abr. 2022.

SANTOS, Paula Xavier dos; ALMEIDA, Bethânia de Araújo; HENNING, Patricia. **Livro Verde: Ciência Aberta e dados abertos**: mapeamento e análise de políticas, infraestruturas e estratégias em perspectiva nacional e internacional. Rio de Janeiro: [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24117>. Acesso em: 7 ago. 2022.

SANTOS, Gildenir Carolino; MARTINS, Valéria dos Santos Gouveia; KROSCOKZ, Marcelo. **Ciência aberta, sistemas e ambientes de informação**: do acesso às boas

práticas de pesquisa. Campinas: Ed. NE-SBU, 2019. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.php/ebooks/catalog/book/118>. Acesso em: 4 fev. 2021.

SARDINHA, Tony Berber; MADUREIRA, Sandra; BRAIT, Beth; SOUZA-E-SILVA, Maria Cecília Perez de; CAMARGO, Zuleica; SPAGNUOLO, Renata Lamberti; BRAZ, Arianne Alfonso Brogini. Portal multimodal/multilíngue para o avanço da Ciência Aberta nas Humanidades. **Cadernos de Linguística**, v. 2, n. 4, p. e406, 11 set. 2021. DOI 10.25189/2675-4916.2021.v2.n4.id406. Disponível em: <https://cadernos.abralin.org/index.php/cadernos/article/view/406>. Acesso em: 29 out. 2021.

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana. Afinal, o que é dado de pesquisa? **Biblos**, v. 34, n. 02, p. 32–51, 2020. DOI 10.14295/biblos.v34i2.11875. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/11875>. Acesso em: 14 maio 2022.

SCIELO BRASIL. A Ciência Aberta nas Humanidades [evento]. **SciELO Brasil**. maio de 2022a. Disponível em: <https://eventos.scielo.org/humanidadesca/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

SCIELO BRASIL. Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil. **SciELO Brasil**. 13 de maio de 2020a. Disponível em: <https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/20200500-Criterios-SciELO-Brasil.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020.

SCIELO BRASIL. Guia de curadoria de dados de pesquisa para equipes editoriais. **SciELO Brasil**. jun. de 2022b. Disponível em: Guia de curadoria de dados de pesquisa para equipes editoriais. Acesso em: 7 ago. 2022.

SCIELO BRASIL. Guia de preparação de dados de pesquisa. **SciELO Brasil**. mar. de 2022c. Disponível em: https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_preparacao_pt.pdf. Acesso em: 7 ago. 2022.

SCIELO BRASIL. SciELO Data. **SciELO Brasil**. mar. de 2021. Disponível em: <https://data.scielo.org/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

SCIELO BRASIL. SciELO Preprints. **SciELO Brasil**. fev. de 2020b. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

SHINTAKU, Milton; FAGUNDES DE BRITO, Ronnie; SEABRA FERREIRA JR., Rui; BARRAVIERA, Benedito. Avaliação aberta pelos pares no âmbito da Ciência Aberta: revisão e reflexão. **BIBLOS**, v. 34, n. 1, p. 161–175, 15 set. 2020. DOI 10.14295/biblos.v34i1.11189. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/11189>. Acesso em: 24 jun. 2021.

SHINTAKU, Milton; FARIAS SALES, Luana; et al. **Tópicos sobre dados abertos para editores científicos**. Botucatu: ABEC, 2020. Disponível em: https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Topicos_dados_abertos_editores_cientificos.pdf. Acesso em: 7 ago. 2022.

SHINTAKU, Milton; SALES, Luana. **Ciência Aberta para Editores Científicos**. Botucatu: ABEC, 2019. DOI 10.21452/978-85-93910-02-9. Disponível em: https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Ciencia_aberta_editores_cientificos_Ebook.pdf. Acesso em: 25 set. 2019.

SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SILVEIRA, Lúcia da. O ecossistema da Ciência Aberta. **Transinformação**, v. 31, 2019. DOI 10.1590/2318-0889201931e190001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862019000100302&tlng=pt. Acesso em: 21 jul. 2020.

TONELLI, Maria José; ZAMBALDI, Felipe. Propriedade dos dados e ciência aberta. **Revista de Administração de Empresas**, v. 59, n. 6, p. 372–373, dez. 2019. DOI 10.1590/s0034-759020190601. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902019000600372&tlng=pt. Acesso em: 9 jan. 2021.

UNESCO. Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta. **UNESCO**. Tradução de Tikinet Edição. 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por. Acesso em: 11 fev. 2022.